

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NA AMÉRICA LATINA: REFLEXÕES À LUZ DE HANNAH ARENDT

DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EM AMÉRICA LATINA: REFLEXIONES A LA LUZ DE HANNAH ARENDT

Josuel de Souza FERREIRA¹
Nicolás Burgos Coronel MARTÍNEZ²

Resumo: Este artigo visa discutir os desafios atuais e as perspectivas futuras para o ensino superior na América Latina. Nesse processo, análise abrangente da situação da educação na região, com foco em fundamentos como acesso ao ensino superior, qualidade e equidade. Primeiro, faremos a apresentação de uma visão geral do ensino superior na América Latina, com foco em dados demográficos, tendências históricas e características do sistema educacional. Posteriormente, faremos a identificação e analisaremos os principais desafios que o ensino superior enfrenta na região, e refletidos criticamente sobre as teorias de Hannah Arendt e outros autores relevantes. Finalmente, discutiremos as perspectivas futuras do ensino superior na América Latina, levando em conta os avanços tecnológicos, as mudanças demográficas e as tendências educacionais globais na contemporaneidade.

Palavras-chave: Hannah Arendt. Educação Superior. América Latina. Perspectivas.

Resumen: Este artículo tiene como objetivo discutir los desafíos actuales y las perspectivas futuras para la educación superior en América Latina. En este proceso, se realiza un análisis exhaustivo de la situación educativa en la región, centrándose en aspectos fundamentales como el acceso a la educación superior, la calidad y la equidad. En primer lugar, se presenta una visión general de la educación superior en América Latina, prestando atención a datos demográficos, tendencias históricas y características del sistema educativo posterior. Posteriormente, se actualiza y analiza los principales desafíos que enfrenta la educación superior en la región, reflexionando críticamente sobre las teorías de Hannah Arendt y otros autores relevantes. Finalmente, se discuten las perspectivas futuras de la educación superior en América Latina, teniendo en cuenta los avances tecnológicos, los cambios demográficos y las tendencias educativas globales contemporáneas.

Palabras clave: Hannah Arendt. Educación Superior. América Latina. Perspectivas.

¹ Doutorado em andamento em Educação pela Universidade Leonardo Da Vinci (ULDV). Salto Del Guairá, Canindeyú, Paraguay. E-mail: uldv.educacao.souza@gmail.com.

² Professor e Orientador do Doutorado em Educação pela Universidade Leonardo Da Vinci (ULDV). Salto Del Guairá, Canindeyú, Paraguay. E-mail: nibucovamos@gmail.com.

1 Introdução

Este estudo visa abordar os desafios atuais e as perspectivas futuras do ensino superior na região latino-americana. Reconhecendo o papel fundamental que o ensino superior desempenha no desenvolvimento económico, social e cultural dos países latino-americanos, há uma clara necessidade de uma análise crítica e reflexiva da situação atual neste sector. Os motivos que levaram à escolha desse tema são variados e abrangem nos aspectos pessoais, sociais e acadêmicos.

Nesse processo, refletimos sobre os desafios que a educação enfrenta na América Latina e procurar soluções que possam ajudar a melhorar os sistemas educativos. A importância do ensino superior como ferramenta de transformação social e de promoção da igualdade de oportunidades. Este tema oferece a oportunidade de aprofundar a compreensão das teorias educacionais de Hannah Arendt e de outros autores relevantes, além de ajudar a contribuir para o debate acadêmico sobre o ensino superior na região.

Diante desse processo, os avanços significativos alcançados nas últimas décadas, a educação superior na América Latina ainda enfrenta uma série de desafios que comprometem sua capacidade de contribuir efetivamente para o desenvolvimento socioeconômico da região. Questões como acesso limitado, falta de financiamento adequado, baixa qualidade da educação e desconexão entre a formação acadêmica e as demandas do mercado de trabalho representam obstáculos significativos que precisam ser enfrentados de forma urgente e eficaz.

Enfim, o objetivo geral deste estudo é analisar os desafios e as perspectivas da educação superior na América Latina, sob a ótica das teorias de Hannah Arendt e de outros autores relevantes, a fim de propor estratégias e políticas que contribuam para a melhoria da qualidade e da equidade do ensino superior na região. Portanto, para alcançar esse objetivo, serão estabelecidos objetivos específicos, incluindo a identificação dos principais desafios enfrentados pelo ensino superior na América Latina, a análise crítica das políticas e estratégias implementadas na região, a discussão

de possíveis cenários futuros e a proposição de recomendações para aprimorar a qualidade e a equidade do ensino superior na região.

2 Fundamentação Teórica

2.1 A Crise da Educação Superior na América Latina

Na contemporaneidade, o desenvolvimento da educação superior na América Latina pode ser compreendido à luz das teorias de Hannah Arendt, que enfatizam a importância da educação como um instrumento de formação da cidadania e de promoção da democracia. Nesse processo, Arendt (2022) destaca a necessidade de uma educação que estimule o pensamento crítico e ação política, fundamentais para a construção de sociedades livres, justas e democrática. Além disso, autores como Ferreira (2023), Balbochevsky (2014), Moreira (2004), Schwartzman (2014), Salmi (2014), Salinas e Juárez N (1997) têm contribuído significativamente para o debate sobre os desafios e perspectivas da educação superior na América Latina, fornecendo informações contundentes e valiosas sobre questões como acesso, qualidade, financiamento e relevância da formação oferecida na pós-modernidade.

Portanto, os desafios e perspectivas da educação superior na América Latina é enriquecida pela obra de diversos pensadores e pesquisadores que têm contribuído significativamente para o debate acadêmico nessa área. Nesse discurso, Hannah Arendt (2021), pensadora política de renome, em sua obra seminal "A Condição Humana", enfatiza a importância da educação como um meio de cultivar a capacidade de pensar criticamente e agir politicamente. Para Arendt, a educação desempenha um papel fundamental na formação da cidadania e na promoção da democracia, ao estimular o desenvolvimento da capacidade de julgamento e discernimento.

Segundo César e Duarte (2010, p. 826):

[...] a educação cumpre um papel determinante no sentido da conservação do mundo, pois se trata de apresentar aos jovens o conjunto de estruturas racionais, científicas, políticas, históricas, linguísticas, sociais e econômicas

que constituem o mundo no qual eles vivem. Se um dia, quando forem adultos, lhes couber transformar e modificar radicalmente este mundo por meio da ação política, isto pressuporá terem aprendido a conhecer a complexidade do mundo em que vivem. Sem ser intrinsecamente política, a educação possui um papel político fundamental: trata-se aí da formação para o cultivo e o cuidado futuro para com o mundo comum, o qual, para poder ser transformado, também deve estar sujeito à conservação. Nessa perspectiva, a [...] educação no mundo contemporâneo passa por uma crise aguda e sem precedentes, então é preciso compreender tal fenômeno situando-o no contexto da crise política do próprio mundo moderno.

Notou-se na citação acima que a educação, embora não seja inerentemente política, tem um papel político fundamental na construção da cidadania e na promoção da democracia. Portanto, a educação é a formação para um mundo comum e para o cuidado futuro, que também deve ser protegido para o mudar a vida dos recém-chegados. Nesse novo caminho, a Educação Superior na América Latina, tem passado no por uma crise aguda e sem precedentes, sendo necessário compreender esse fenômeno situando-o no contexto da crise política, econômica e educacional que todos os países da América Latina têm atravessado na contemporaneidade.

Ferreira (2024), por sua vez, destaca a necessidade de políticas e estratégias que promovam a equidade no acesso ao ensino superior na América Latina. Nessa análise, o autor, ressalta que a democratização do acesso à educação superior é essencial para garantir oportunidades iguais para todos os indivíduos, independentemente de sua origem socioeconômica em uma sociedade atualmente capitalista. Segundo Ferreira e Martínez (2024, p. 6) a [...] legislação do Ensino Superior [...] é um exemplo robusto de como um país pode estruturar seu sistema educacional para garantir direitos [...]"

Ferreira e Martínez (2024, 6-7), diz que:

[...] promover a qualidade e adaptar-se às exigências contemporâneas de um ambiente acadêmico e profissional em constante mudança. Essas leis não apenas definem o quadro operacional e de qualidade do Ensino Superior, mas também refletem o compromisso dos **países** com o desenvolvimento educacional e social contínuo. Esta análise do quadro legal atual do Ensino Superior [...] revela um esforço contínuo para adaptar-se e evoluir de acordo com as dinâmicas globais e locais, assegurando um futuro promissor para sua juventude e sociedade em geral.

A partir desse contexto, Elizabeth Balbochevsky (2014) aborda a questão da qualidade da educação superior na região, destacando a importância da certificação de qualidade como um mecanismo para garantir padrões mínimos de excelência. Na pesquisa, a autora examina os diferentes regimes de certificação de qualidade adotados pelas instituições de ensino superior latino-americanas e seus impactos na melhoria da qualidade da educação na contemporaneidade.

Nesse olhar, Simon Schwartzman (2014) e Jamil Salmi (2014) exploram os desafios e oportunidades decorrentes das transformações globais na educação superior na pós-modernidade. Schwartzman analisa as tendências emergentes no ensino superior, incluindo avanços tecnológicos, mudanças demográficas e globalização, enquanto Salmi discute as implicações dessas transformações para a gestão e financiamento das instituições de ensino superior na América Latina.

Portanto, a crise da educação superior na América Latina é um fenômeno complexo e cheio de variadas peculiaridades que reflete tanto as características intrínsecas da sociedade moderna quanto os desafios específicos da região de cada país da América Latina. Usando essa análise desse problema deve considerar a formação humana e docência, elementos centrais na potencialização dos horizontes das novas gerações, como discutido por Ferreira (2023).

Ferreira (2023) ressalta a imprescindibilidade da docência para a educação e a formação humana, destacando que essa é crucial na construção do indivíduo e da sociedade pós-moderna. Nesse contexto, a docência permite a educação e a expansão dos horizontes das novas gerações, elementos essenciais para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, equitativa e democrática.

No contexto latino-americano, a crise da educação superior é exacerbada por problemas estruturais, como o subfinanciamento crônico das instituições educacionais, a desigualdade de acesso e a inadequação dos currículos às necessidades locais e globais na sociedade atual. Esses problemas estão intrinsecamente ligados às características da sociedade moderna, conforme apontado por Almeida (2009).

Segundo Almeida (2009) argumenta que a crise educacional está relacionada à perda de importância das atividades especificamente humanas, substituídas por critérios utilitaristas e pela preocupação com a satisfação de necessidades reais ou inventadas pelo homem. Nesse viés, esse deslocamento de valores impacta diretamente a pedagogia e as práticas educacionais, ampliando a crise.

Hannah Arendt também oferece uma perspectiva valiosa sobre a crise da educação, sublinhando a seriedade do problema e a dificuldade de lhe conferir a devida importância em comparação com outras crises do século XX. Para Arendt (2022, p. 257) a crise na educação “[...] que se abate sobre o mundo moderno e que atinge quase todas as áreas da vida humana manifesta-se diferentemente nos vários países, alargando-se a diversos domínios e revestindo-se de diferentes formas”. Por isso, a autora destaca que, embora a crise educacional possa parecer um fenômeno local sem conexão com as questões principais do século, sua gravidade é evidenciada pelos esforços contínuos, embora muitas vezes infrutíferos, das autoridades políticas, educacionais e da sociedade civil para reverter o declínio dos padrões elementares no sistema educacional na pós-modernidade (Arendt, 2022).

Hannah Arendt (2022, p. 257), diz que:

[...] na América, um de seus aspectos mais característicos e sugestivos é a crise periódica na educação, que se tornou, no transcurso da última década pelo menos, um problema político de primeira grandeza, aparecendo quase diariamente no noticiário jornalístico. Certamente não é preciso grande imaginação para detectar os perigos de um declínio sempre crescente nos padrões elementares na totalidade do sistema escolar, e a seriedade do problema tem sido sublinhada apropriadamente pelos inúmeros esforços baldados das autoridades educacionais para deter a maré.

Nesse mesmo caminho, ela afirma que:

[...] se compararmos essa crise na educação com as experiências políticas de outros países no século XX, com a agitação revolucionária que se sucedeu à Primeira Guerra Mundial, com os campos de concentração e de extermínio, ou mesmo com o profundo mal-estar que, não obstante as aparências contrárias de propriedade, se espalhou por toda a Europa a partir do término da Segunda Guerra Mundial, é um tanto difícil dar a uma crise na educação a

seriedade devida. É de fato tentador considerá-la como um fenômeno local e sem conexão com as questões principais do século, pelo qual se deveriam responsabilizar determinadas peculiaridades da vida nos Estados Unidos que não encontrariam provavelmente contrapartida nas demais partes do mundo (Arendt, 2022, p. 257-258).

Nesse viés, Hannah Arendt (2022), em sua análise, ressalta a tentação de tratar certos fenômenos como locais e desconectados das questões globais, uma abordagem que pode levar a uma compreensão limitada dos problemas vivenciados pelos países do mundo. Portanto, ao analisar a crise na educação superior na América Latina, torna-se evidente que ela não pode ser vista de maneira isolada.

Nesse sentido, Arendt, acaba criando uma interconexão dos fenômenos, a crise na educação no mundo refletindo as questões mais amplas da modernidade, incluindo desigualdades socioeconômicas, desafios políticos e a necessidade de reformas estruturais. Esta interdependência de fatores locais e globais sublinha a complexidade das crises causadas pelas ações humanas. De acordo com esse processo, isso acaba demonstrando que os problemas regionais muitas vezes espelham em dilemas universais, exigindo soluções que considerem tanto as especificidades locais quanto as tendências globais em relação as ações humanas na pós-modernidade.

Nas palavras de Arendt (2022, p. 58):

[...] a ação humana, como todos os fenômenos estritamente políticos, está estreitamente ligada à pluralidade humana, uma das condições fundamentais de vida humana, na medida em que repousa no fato da natalidade, por meio do qual o mundo humano é constantemente invadido por estrangeiros, recém-chegados cujas ações e reações não podem ser previstas por aqueles que nele já se encontram e que dentro em breve irão deixá-lo. Se, pois, ao deflagrar processos naturais começamos a agir sobre a natureza, começamos manifestamente a transportar nossa própria imprevisibilidade para o domínio que costumávamos pensar como regido por leis inexoráveis.

Dessa forma, a educação, como afirma Almeida (2009), é um meio fundamental pelo qual cada comunidade introduz as novas gerações em seu modo específico de existência, e dê significado para a formação de indivíduos nesse novo contexto social ao qual estamos vivendo em plena sociedade contemporânea. Portanto, a crise na

educação superior na América Latina demanda uma reflexão profunda e um compromisso renovado com a formação humana e docência, elementos essenciais para a construção de uma sociedade mais equitativa, justa e democrática.

Nessa abordagem democrática e integrada será possível superar os desafios atuais e garantir um futuro melhor para as próximas gerações. A crise da educação não deve ser algo paralisador das ações educacionais dos países da América Latina. Segundo Ferreira (2023, p. 28) “[...] a preocupação com a crise na educação não deve ser restrita aos pais, mas deve ser compartilhada entre todos, que fazem parte da comunidade, onde vivem esses indivíduos (recém-chegados) [...]”.

Ferreira (2023, p. 28), afirma que:

[...] devido a importância fundamental da educação para a sociedade, sua continuação e aprofundamento. Nesse sentido, a educação é a maneira pela qual a comunidade apresenta as novas gerações em seu modo específico de existência, e isso torna a educação uma questão de interesse geral. [...] É relevante destacar a relação entre a crise na educação e as características da sociedade moderna. Nesses aspectos, a necessidade de repensar a educação para além de critérios utilitaristas e preocupações excessivas com necessidades imediatas. Pensando neste imediatismo, a fim de dar ênfase ao sentido da existência e às atividades humanas essenciais. Em consequência disso, a importância de se investir em uma educação que considere as necessidades de formação integral dos indivíduos, a fim de prepará-los para uma sociedade em constante transformação.

Arendt (2022, p. 284), diz que a educação:

[...] é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e salvá-lo da ruína que seria inevitável não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. A educação é, também, onde decidimos se amamos as nossas crianças o bastante para não as expulsar de nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-as em vez disso com antecedência para a tarefa de renovar um mundo comum.

Portanto, renovar um mundo em comum é preciso estar atento a todo processo educacional, principalmente o Ensino Superior na América Latina. Para Arendt, a área educacional, tomamos a decisão de demonstrar nosso amor pelos sujeitos, garantindo

que não sejam excluídas da sociedade e deixadas à própria sorte, nem privadas da chance de inovar e criar algo surpreendente para nós. Em vez disso, preparamos esses indivíduos desde cedo para a importante missão de transformar e renovar o mundo em que vivemos, esse mundo cheio de desafios em plena sociedade capitalistas.

A identificação dos principais desafios enfrentados pelo ensino superior na América Latina revela um cenário complexo, de uma crise na educação marcada por problemas como a falta de financiamento adequado, a desigualdade no acesso, a inadequação curricular e a precarização da carreira dos professores universitários. Nesse contexto, esses obstáculos comprometem a capacidade das universidades de fornecer uma educação de qualidade, equitativa e democrática para todos.

Nesse ínterim, a análise crítica das políticas e estratégias implementadas na região, como discutido por Salvador C. Salinas e José Manuel Juárez N (1997), revela tanto avanços quanto lacunas significativas. Embora haja esforços contínuos para expandir e melhorar a educação superior, muitos programas carecem de continuidade e sustentabilidade. As políticas muitas vezes não conseguem abordar de maneira eficaz a diversidade de contextos e necessidades presentes na América Latina, resultando em soluções fragmentadas e de curto prazo.

Salinas e Juárez N (1997) destacam a necessidade de uma abordagem mais coordenada e integrada, que inclua não apenas a expansão do acesso, mas também a melhoria da qualidade e a promoção da equidade. Para isso, é crucial desenvolver cenários futuros que considerem as tendências globais e locais, e formular recomendações robustas para fortalecer as instituições de ensino superior, garantindo que elas possam desempenhar seu papel central na formação das novas gerações e na construção de sociedades mais justas e inclusivas.

Enfim, em conjunto, as contribuições desses autores fornecem um arcabouço teórico sólido para a compreensão dos desafios e perspectivas da educação superior na América Latina. Além disso, ao integrar essas diferentes perspectivas, este estudo visa realizar uma análise crítica e reflexiva das políticas e práticas educacionais na

região, a fim de propor estratégias e políticas que contribuam para a melhoria da qualidade e equidade do ensino superior na sociedade contemporânea.

3 Materiais e Métodos

Este estudo utilizou-se uma abordagem de pesquisa qualitativa, baseada em levantamento bibliográfico sistemático de livros e artigos físicos e eletrônicos de autores-chave que abordam o tema em questão. Nessa pesquisa foram utilizadas técnicas de análise crítica e reflexão para proporcionar uma visão aprofundada dos desafios identificados e para comparar e avaliar as políticas e estratégias implementadas na região para enfrentar esses desafios.

Portanto, os autores Prodanov e Freitas (2013), bem como Severino, fornecem orientações metodológicas importantes para a realização deste tipo de pesquisa. Walter Moreira (2004) contribui para o debate sobre o desenvolvimento científico na educação, enfatizando a importância da revisão de literatura como um processo fundamental para a produção de conhecimento relevante e inovador. Segundo Moreira (2004) destaca a grande necessidade de estratégias eficazes para identificar e sintetizar as principais contribuições da literatura existente, a fim de embasar adequadamente a construção de novos conhecimentos.

Considerações Finais

Conclui-se este texto, visando o estudo dos desafios e perspectivas da educação superior na América Latina, à luz das teorias de Hannah Arendt e de outros autores relevantes, revelou a complexidade e a multidimensionalidade do tema. Embora a região tenha alcançado avanços significativos nas últimas décadas, persistem inúmeros desafios que comprometem a capacidade de oferecer uma educação de qualidade e equitativa. Notou-se que, a análise realizada destaca que a crise da educação não pode ser vista de maneira isolada, mas deve ser entendida no contexto

das características mais amplas da sociedade moderna e das particularidades regionais de cada país, observando a sua política, educação e cultura.

Nota-se que, as reflexões de Hannah Arendt sobre a crise educacional, juntamente com as análises de Ferreira e Martínez (2024), Ferreira (2023), Almeida (2009) e Salvador C. Salinas e José Manuel Juárez N (1997), sublinham a necessidade de uma abordagem integrada e coordenada para enfrentar esses desafios. É crucial que as políticas e estratégias implementadas na região sejam sustentáveis e capazes de responder às diversidades e especificidades locais. Observa-se que, somente através de uma ação coletiva e comprometida será possível superar os obstáculos atuais e promover uma Educação Superior na América Latina que potencialize os horizontes das novas gerações, formando indivíduos preparados para contribuir de maneira significativa para suas sociedades mais democrática.

Enfim, este estudo conclui-se que, para melhorar a qualidade e a equidade do Ensino Superior na América Latina, é essencial identificar os principais desafios, realizar uma análise crítica das políticas existentes, discutir cenários futuros e propor recomendações robustas. Portanto, ao adotar essas medidas, espera-se criar um ambiente educacional mais justo e inclusivo, capaz de atender às necessidades de todos os sujeitos e contribuir para o desenvolvimento sustentável da região de cada país da América Latina na atual sociedade.

Referências Bibliográficas

- Almeida, V. S. (2011). *Educação em Hannah Arendt: Entre o Mundo deserto e o amor ao mundo*. – São Paulo, SP, Brasil: Editora Cortez.
- Arendt, Hannah, 1906-1975. (2022). *Entre o Passado e o Futuro*. [Textos: José de Carvalho e Celso Lafer; Tradução: Mauro W. Barbosa; revisão da tradução: Adriano Correia Silva]. 9. Edição renovada. São Paulo, SP, Brasil: Editora Perspectiva.
- Arendt, Hannah, 1906-1975. (2020). *A condição humana*. [Tradução: Roberto Raposo; revisão técnica e Adriano Correia. 13. Edição revisada. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, Editora Forense Universitária.

- Balbochevsky, Elizabeth. (2014). A difusão de regimes de certificação de qualidade no ensino superior latino-americano. In: *A educação superior na América Latina e os desafios do século XXI*. Campinas, SP, Brasil: Editora da Unicamp.
- César, Maria Rita; Duarte, André. (2010). Hannah Arendt: pensar a crise da educação no mundo. *Revista Educação e Pesquisa*. São Paulo, SP, Brasil: v. 36, n.3, p. 823-837, set./dez. 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1517-97022010000300012>. Acesso em 20 de abril de 2024.
- Ferreira, J. S; Martínez, N. B. C. (2024). *Análise Jurídica e Estrutural do Sistema de Ensino Superior do Paraguai: Reflexões a partir da LEI 4.995/13*. Artigo [Doutorado em Educação] - Faculdade de Pós-graduação - Universidade Leonardo Da Vinci. Assunción, Paraguay.
- Ferreira, J. S. (2023). *Formação Humana e Constituição da Docência: a crise na educação e o cotidiano escolar à luz das reflexões de Hannah Arendt*. [Dissertação: Mestrado em Educação]: Departamento de Pós-graduação e Pesquisa, Logos University International (UNILOGOS), Paris, FR.
- Moreira, Walter. (2004). Revisão de Literatura e Desenvolvimento Científico: conceitos e estratégias para confecção. *Revista Janus: Centro Universitário Teresa D'Ávila (UNIFATEA)*: Lorena, SP, Brasil: ano 1, nº 1, 2º.
- Prodanov, C. C; Freitas, E. C. (2013). *Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico*. 2. Edição: Novo Hamburgo, RS, Brasil: Editora FEEVALE.
- Schwartzman, Simon. (2014). A educação superior e os desafios do século XXI: Uma introdução. In: *A educação superior na América Latina e os desafios do século XXI*. Campinas, SP, Brasil: Editora da Unicamp.
- Salmi, Jamil. (2014). Novos desafios para o ensino superior no século XXI. In: *A educação superior na América Latina e os desafios do século XXI*. Campinas, SP, Brasil: Editora da Unicamp.
- Salinas, S. C; Juárez n, J. M. (1997). La educación superior en América Latina: perspectivas frente al siglo XXI. *Revista Política y Cultura: Universidad Autónoma Metropolitana: Distrito Federal, México: núm. 9, pp. 7-27, invierno*.
- Severino, Antônio Joaquim. (2013). *Metodologia do Trabalho Científico*. São Paulo, SP, Brasil: Editora Cortez.